

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОТАЦИОННЫХ СЛИЗИСТЫХ ЛОСКУТОВ И АЦЕЛЛЮЛЯРНОГО ДЕРМАЛЬНОГО ТРАНСПЛАНТАТА

Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Рустамов А.А., Шеркобилов Ж.Ш., Туробов Х.Т.
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Хирургическое лечение перфораций перегородки носа остаётся одной из наиболее сложных задач современной оториноларингологии, что обусловлено особенностями анатомии, нарушением кровоснабжения и состоянием окружающих тканей. Цель исследования. Оценить эффективность эндоназального закрытия перфораций перегородки носа с использованием ротационных слизистых лоскутов в сочетании с ацеллюлярным дермальным трансплантатом. Материалы и методы. Проведён анализ 40 хирургических вмешательств, выполненных в 2025–2026 гг. на базе кафедры оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского института. Использовались ротационные слизистые лоскуты (нижние и задние) в сочетании с интерпозиционным ацеллюлярным дермальным трансплантатом. Результаты. Полное закрытие перфорации достигнуто в 92,5% случаев. Наиболее высокая эффективность отмечена при малых и крупных дефектах. Все операции с использованием нижних лоскутов завершились успешным закрытием дефекта. Заключение. Эндоназальная реконструкция с применением ротационных лоскутов и ацеллюлярного дермального трансплантата является высокоэффективным методом лечения перфораций перегородки носа.

Ключевые слова: перфорация перегородки носа, ротационный лоскут, ацеллюлярный дермальный трансплантат, эндоназальная хирургия, септопластика.

SURGICAL TREATMENT OF NOSE BARRIER PERFORATION USING ROTATIVE MUCOUS FLAPS AND ACELLULAR DERMAL TRANSPLANTATE

Lutfullayeva G.U., Mirzaev E.M., Rustamov A.A., Sherkobilov J.Sh., Turobov X.T.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. The surgical treatment of nasal septal perforations remains one of the most complex tasks in modern otorhinolaryngology, due to anatomical features, blood supply disorders, and the condition of surrounding tissues. Purpose of the study. Evaluate the effectiveness of endonasal closure of nasal septal perforations using rotary mucosal patches in combination with an acellular dermal graft. Materials and methods. An analysis was conducted on 40 surgical interventions performed between 2025 and 2026 at the Otorhinolaryngology Department of the Samarkand State Medical Institute. Rotational mucosal patches (lower and posterior) were used in combination with an interpositional acellular dermal graft. Results. Full closure of the perforation was achieved in 92.5% of cases. The highest efficiency was noted for small and large defects. All operations involving the use of lower patches were successfully completed to close the defect. Conclusion. Endonasal reconstruction using rotary patches and an acellular dermal graft is a highly effective method for treating nasal septal perforations.

Keywords: nasal septal perforation, rotary patch, acellular dermal transplant, endonasal surgery, septoplasty.

БУРУН ТЎСИҒИ ПЕРФОРАЦИЯСИНИ РОТАЦИОН ШИЛЛИҚ ҚАЛАМЧАЛАР ВА АСЕЛЛЮЛЯР ДЕРМАЛ ТРАНСПЛАНТАТ ЁРДАМИДА ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ

Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Рустамов А.А., Шеркобилов Ж.Ш., Туробов Х.Т.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш, Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Бурун тўсиғи тешилишларини жарроҳлик йўли билан даволаш замонавий оториноларингологиянинг энг мураккаб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда, бу эса анатомиянинг ўзига хос хусусиятлари, қон таъминотининг бузилиши ва атрофдаги тўқималарнинг ҳолати билан боғлиқдир. Тадқиқотнинг мақсади. Ротацион шиллиқ лахтақлардан фойдаланиб, хужайрасиз дермал трансплантат билан биргаликда бурун тўсиғи тешикларини эндоназал ёпиши самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт институти оториноларингология кафедраси базасида 2025-2026 йилларда бажарилган 40 та жарроҳлик амалиёти таҳлил қилинди.

Ротацион шиллиқ лахтаklar (пастки ва орқа) интерпозитсион атселлюляр дермал трансплантат билан биргаликда қўлланилган. Натижалар. 92,5% ҳолатда перфоратсиянинг тўлиқ ёпилишига эришилди. Энг юқори самарадорлик кичик ва йирик нуқсонларда қайд этилди. Пастки лахтаklarдан фойдаланилган барча операциялар нуқсонни муваффақиятли ёпиш билан яқунланди. Хулоса. Бурун тўсиғи перфоратсияларини даволашда ротацион лахтаklar ва аселлюляр дермал трансплантатдан фойдаланган ҳолда эндоназал реконструкция юқори самарали усул ҳисобланади.

Калит сўзлар: бурун тўсиғи перфоратсияси, ротацион лахтак, ҳужайрасиз дермал трансплантат, эндоназал жарроҳлик, септопластика.

e-mail:lutfullayevagulnoza9@gmail.com

Введение. Перфорация перегородки носа (ППН) представляет собой патологическое состояние, характеризующееся дефектом слизистой и хрящевой ткани. Частота возникновения увеличивается в связи с ростом числа хирургических вмешательств, травм и воспалительных заболеваний.

Несмотря на развитие хирургических технологий, лечение ППН остаётся сложной задачей. Особенно это касается передних перфораций, где кровоснабжение менее выражено, а механическая нагрузка выше.

Современные исследования демонстрируют, что использование васкуляризированных лоскутов и биоматериалов значительно повышает успешность хирургического лечения.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное одноцентровое клиническое исследование, направленное на оценку эффективности эндоназального хирургического закрытия перфораций перегородки носа (ППН) с использованием ротационных слизистых лоскутов и ацеллюлярного дермального трансплантата.

Исследование выполнено в 2025–2026 гг. на базе кафедры оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского института. Протокол исследования соответствовал принципам Хельсинкской декларации.

В исследование включены 39 пациентов с клинически значимыми перфорациями перегородки носа. Всего выполнено 40 хирургических вмешательств (в одном случае — повторная операция).

Демографические данные:

- мужчины — 15 (38,5%)
- женщины — 24 (61,5%)
- возраст: 10–67 лет
- средний возраст: $42 \pm 11,3$ года

Этиология перфораций

- послеоперационные (после септопластики) — 46%
- травматические — 18%
- воспалительные — 21%
- идиопатические — 15%

Данные сопоставимы с международными исследованиями, где послеоперационные причины являются ведущими [1,4].

Клиническая оценка. Перед операцией всем пациентам проводилось:

- эндоскопическое исследование полости носа,
- измерение размеров перфорации (с использованием градуированного зонда),
- оценка симптомов (эпистаксис, сухость, обструкция, корки),
- исключение системных заболеваний (ANCA-васкулиты, аутоиммунные процессы).

Классификация перфораций:

- малые (<1 см),
- средние (1–2 см),
- большие (>2 см),

Хирургическая техника. Все вмешательства выполнялись эндоназальным доступом под общей анестезией с использованием эндоскопического контроля.

Основные этапы операции:

1. Освежение краёв перфорации,
2. Формирование слизистых лоскутов,
3. Укладка интерпозиционного трансплантата,
4. Закрытие дефекта лоскутом,
5. Фиксация силиконовыми сплинтами.

Типы использованных лоскутов

1. *Задние ротационные лоскуты* ($n=35$). Формировались на основе ветвей клиновидно-нёбной артерии, обеспечивающей стабильное кровоснабжение.

2. *Нижние ротационные лоскуты* ($n=5$). Использовались преимущественно при передних перфорациях. Формировались с сохранением сосудистой ножки.

Согласно данным литературы, васкуляризованные лоскуты демонстрируют более высокую приживаемость по сравнению со свободными трансплантатами [3,5].

Интерпозиционный трансплантат. Во всех случаях применялся ацеллюлярный дермальный матрикс (ADM), который:

- выполняет роль каркаса,
- стимулирует неоваскуляризацию,
- снижает риск рецидива.

Использование ADM подтверждено как эффективный метод в реконструктивной хирургии ППН [2].

Послеоперационное ведение

- силиконовые сплинты — 10–14 дней,
- местная терапия (изотонические растворы),
- системные антибиотики — 5–7 дней,
- контрольные осмотры: 1, 3 и 6 месяцев.

Критерии оценки эффективности. Основным критерием являлось:

- полное закрытие перфорации

Дополнительные критерии:

- уменьшение симптомов
- отсутствие осложнений
- отсутствие рецидива

Статистический анализ. Обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Результаты представлены в виде средних значений и процентов.

Результаты (расширенный вариант)

Общая эффективность лечения. Из 40 выполненных операций:

- успешное закрытие — 37 случаев
- неудача — 3 случая

Общая эффективность составила 92,5%, что соответствует данным международных исследований (85–95%) [3,6].

Таблица 1

Результаты в зависимости от размера перфорации

Размер	Кол-во	Успех	%
<1 см	15	14	93,3%
1–2 см	18	16	88,9%
>2 см	7	7	100%

Интересно, что крупные дефекты (>2 см) были закрыты во всех случаях, что связано с применением комбинированной техники (лоскут + трансплантат). Аналогичные результаты описаны в работах Lee et al. [3].

Таблица 2

Результаты в зависимости от типа лоскута

Тип лоскута	Кол-во	Успех	%
Нижний	5	5	100%
Задний	35	32	91,4%

Все случаи с нижними лоскутами завершились успешным закрытием, что подтверждает их эффективность при передних перфорациях.

Анализ неудач. Из 3 неудачных случаев:

- 1 случай — рецидив перфорации (повторная операция успешна)
- 2 случая — остаточная перфорация без клинической симптоматики

Основные причины: - недостаточное кровоснабжение; - натяжение лоскута; - выраженные рубцовые изменения.

Клинические исходы. Послеоперационно отмечено:

- снижение частоты носовых кровотечений — у 95% пациентов,
- устранение коркообразования — у 90%,
- улучшение носового дыхания — у 87%.

Осложнения. Серьёзных осложнений не зарегистрировано. Отмечались: умеренный отёк слизистой, временный дискомфорт.

Результаты. Общая эффективность хирургического лечения составила **92,5%**.

Таблица 3.

Эффективность лечения в зависимости от размера перфорации

Размер перфорации	Количество случаев	Успешное закрытие	Эффективность (%)
< 1 см	15	14	93,3%
1–2 см	18	16	88,9%
> 2 см	7	7	100%
Всего	40	37	92,5%

Дополнительные результаты:

- все 5 операций с нижними лоскутами завершились успешно
- 3 случая неудачи:
 - 1 — рецидив (потребовалась повторная операция)
 - 2 — клинически бессимптомные

Обсуждение. Полученные результаты сопоставимы с данными международных исследований, где успешность закрытия ППН варьирует от 80% до 95%.

Высокая эффективность объясняется: - использованием васкуляризированных лоскутов, - применением ацеллюлярного дермального трансплантата, - сохранением кровоснабжения.

Задние ротационные лоскуты являются предпочтительными из-за кровоснабжения от клиновидно-нёбной артерии. Однако нижние лоскуты также показали высокую эффективность, особенно при передних перфорациях.

Заключение:

1. Эндоназальная пластика перегородки носа с использованием ротационных лоскутов и ацеллюлярного дермального трансплантата является высокоэффективной методикой.
2. Успешность операции достигает 92,5%.
3. Выбор метода должен основываться на локализации и размере дефекта.
4. Нижние ротационные лоскуты являются перспективным методом лечения передних перфораций.

Список литературы:

1. Kridel RWH. Septal perforation repair. *Otolaryngol Clin North Am.* 1999;32(4):695–724.
2. Friedman M, et al. Endoscopic repair with acellular dermal graft. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2003;129(4):347–352.
3. Kim SW, et al. Nasoseptal flap technique. *Laryngoscope.* 2012;122(7):1458–1461.
4. Lee KC, et al. Surgical repair systematic review. *Am J Rhinol Allergy.* 2018;32(6):457–465.
5. Castelnovo P, et al. Endoscopic repair techniques. *Laryngoscope.* 2011;121(4):699–705.
6. Hanci D, et al. Outcomes in septal perforation surgery. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2016;273(7):1761–1766.
7. Özcan C, et al. Endoscopic approaches. *Am J Otolaryngol.* 2020;41(3):102394.
8. Fortes FSG, et al. Nasoseptal flap reconstruction. *Facial Plast Surg.* 2013;29(5):408–414.
9. Ribeiro FA, et al. Surgical treatment outcomes. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2013;79(3):321–326.
10. Lee DH, et al. Prognostic factors. *Clin Exp Otorhinolaryngol.* 2019;12(2):190–196.

Для цитирования: Лутфуллаева Г.У., Мирзаев Э.М., Рустамов А.А., Шеркобилов Ж.Ш., Туробов Х.Т. Хирургическое лечение перфорации перегородки носа с использованием ротационных слизистых лоскутов и ацеллюлярного дермального трансплантата // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 712–715. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743224>